

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.487

DOI: 10.5281/zenodo.10066824

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА: ДЕРБЕНТ – САМЫЙ ДРЕВНИЙ ГОРОД РОССИИ

ГАЗИЛОВ Магомед Газирович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор филологических наук, профессор; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

ГОЗАЛОВА Марина Робертовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: mgozalova@mail.ru

Аннотация. В последние годы высокогорный край Дагестан стал востребованным направлением в российском туризме, а Дербент, один из древнейших городов мира, – его безусловной частью. Город в разные периоды входил в персидскую, арабскую, монгольскую, тимуридскую, ширваншахскую и иранскую империи. Сегодня туристы могут созерцать следы каждой из этих эпох на улицах древнего Дербента. В статье подробно исследуется история возникновения, формирования и развития самого толерантного города, центра трех религий, который в эпоху новой мировой дезинтеграции и конфронтации становится ярким примером мирного сосуществования представителей различных этносов и религий. Авторы также анализируют актуальные проблемы данного туристского кластера, перспективу и динамику его развития и приходят к выводу, что развитие туристического центра Дербент может стать мощным катализатором стимулирования инвестиционной активности, преодоления экономической депрессивности и социально-экономического развития для всей Республики Дагестан.

Ключевые слова: внутренний туризм, историко-культурное наследие, Дербент.

Для цитирования: Газилов М.Г., Гозалова М.Р. К вопросу о развитии культурного туризма: Дербент – самый древний город России. // Сервис plus. 2023. Т.17. №3. С.3 – 9. DOI: 10.5281/zenodo.10066824.

Статья поступила в редакцию: 06.09.2023.

Статья принята к публикации: 09.10.2023.

ON THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM: DERBENT IS THE OLDEST CITY OF RUSSIA

Magomed G. GAZILOV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philology, Professor; e-mail: mag.wizard@yandex.ru

Marina R. GOZALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: mgozalova@mail.ru

Abstract. In recent years, the highlands of Dagestan have become a popular destination in Russian tourism, and Derbent, one of the oldest cities in the world, has become its unconditional part. At different times, this city was part of the Persian, Arab, Mongol, Timurid, Shirvanshah and Iranian empires. Today tourists can see the traces of each of these eras on the streets of ancient Derbent. The article explores in detail the history of the emergence, formation and development of the most tolerant city, the center of three religions which is becoming a vivid example of the peaceful coexistence of representatives of various ethnic groups and religions in the era of a new world disintegration and confrontation. The authors also analyze the current problems of this tourist cluster, the prospects and dynamics of its development. They conclude that the development of the Derbent tourist center can become a powerful catalyst for stimulating investment activity, overcoming economic depression and socio-economic development for the entire Republic of Dagestan.

Keywords: domestic tourism, historical and cultural heritage, Derbent.

For citation: Gazilov, M.G., Gozalova, M.R. (2023). On the development of cultural tourism: Derbent is the oldest city of Russia. Service plus, 17(3), Pp.3 – 9. DOI: 10.5281/zenodo.10066824. (In Russ.).

Submitted: 2023/09/06.

Accepted: 2023/10/09.

Расположенный узкой полосой между Каспийским морем и Большим Кавказским хребтом Дербент – самый древний город России и второй по величине город Дагестана. Примерный возраст Дербента, культурного и исторического центра высокогорной Республики, – более 5000 лет [1, с. 24]. Дербент намного старше вечного города Рима. Упоминание об этом городе-стене можно найти в священных писаниях – Библии и Коране. Так, в Библии Дербент косвенно упоминается как место, где проходила стена Гог и Магог, а в Коране – стена Яджуд и Маджуд (аяты 83-98 восьмидесятой сурой «Аль-Кахф»).

Расположение города имело важное стратегическое и торговое значение, с персидского Дарбанд [در بند] означает «запертые ворота» (букв. «затвор на воротах»). Действительно, город из-за своего географического положения являлся воротами между морем и горными хребтами, соединяющими евразийские области на севере и Иранское нагорье на юге. Современное название города впервые встречается в конце V века н. э. (488 г.) как город сасанидского императора Кавада I. После падения империи Сасанидов во второй половине VII века в трудах арабских исследователей город упоминается как Баб аль-Абваб (Врата Ворот) или как Баб аль-Хадид (Железные ворота). Название «Железные ворота» использовалось и тюрками (Демир Капи) [4, с. 5]. Кроме того, Дербент часто ассоциировался с «Воротами Искандера», знаменитой стеной, которая, по преданию, была построена по приказу самого Александра Македонского (Искандера Зулькайнара) против вторжения северных кочевых племен в южные земли. Особое географическое положение города-крепости позволяло правителю Дербента почти полностью контролировать сухопутные торговые пути между евразийской степью и Ближним Востоком.

Первые поселения в районе Дербента датируются бронзовым веком. С VI века до н.э. это место являлось частью персидской империи Ахеменидов [5, с. 25; 9, с. 16]. А до IV века н. э. Дербент был частью Кавказской Албании, древнего царства, куда входили территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана.

Если многие туристы отправляются сегодня в солнечную республику, чтобы любоваться живописными горными пейзажами и теплым морем, то

в Дербент, в первую очередь, – ради древней истории и атмосферы старого романтического Востока. На протяжении тысячелетий город Железных Ворот был стратегически значимым местом, где пролегла важная часть Великого Шелкового пути и переплетались восточная и западная цивилизации. И сегодня Дербент со своим величественным архитектурным комплексом сасанидской цитадели «Нарын-Кала» радушно распахивает свои «Железные ворота» туристам: древние мечети, синагоги и церкви, величественные ханские покои, средневековые хамамы и подземные водохранилища античного города открывают туристу удивительную страницу древней истории восточного города, знакомит с культурой и традициями живущих в нем этносов.

Этническая карта Дагестана самая богатая в Российской Федерации: жители высокогорного края представляют почти всю этническую группу России. Еще греческий историк и географ Гекатей Милетский (550-480 гг. до н.э.) писал, что город «Каспийские ворота» населяли иберы, гирканцы, мидяне, скифы, византийцы, греки и армяне. По результатам переписи, проведенной в России в 2002 году, население Дербента состояло из 32,6% лезгин, 31,7% азербайджанцев, 15,4% табасаранцев, 5,5% даргинцев, 5% русских, 2% горских евреев и многих других этнических групп. Большинство жителей Дербента – мусульмане сунниты, за исключением азербайджанцев (шиты). Город также является домом для еврейских и христианских меньшинств. Такая пестрая этническая карта – результат, конечно же, географически привлекательного расположения города, который, как уже отмечалось, несколько раз переходил из рук в руки, в основном между персидской, арабской, монгольской и тимуридской империями. В XIX веке, после русско-иранских войн, город, расположенный в стратегически важном месте, позволявшим контролировать узкий проход между морем и горами, вошел в состав Российской империи по Голестанскому договору (1813 г.). Согласно русской переписи 1886 года 59 % населения Дербента были иранского происхождения (8 994 из 15 265 жителей), составляя абсолютное большинство в городе более чем через 70 лет после его захвата [9, с. 14].

В V веке н. э., когда Дербент являлся пограничным форпостом и резиденцией сасанидского марзбана (пограничной стражи), была построена знаменитая цитадель Нарын-Кала. Каменную твердыню соорудили на труднодоступном холме, высота стен форта с башнями местами доходит до 25 метров, а толщина – до 3, 5. С трех сторон крепость защищена горными утесами. От крепости к морю шли две стены, через каждые 25 метров в стене возвышались боевые башни. А от Кавказских гор тянулась почти полностью разрушенная сегодня 40 километровая стена Даг-бары (Горная стена). Строительство оборонительной системы было завершено при Хосрове I, сыне императора Кавада (531-579 гг.). С тех пор комплекс (и особенно крепость) несколько раз перестраивался и обновлялся.

Высокие песочного цвета стены с зубцами крепости Нарын-Кала без сомнения являются главной достопримечательностью Дербента. И начинать знакомство с Дербентом лучше всего с этой фортификации; наряду с Великой Китайской стеной и (уже исчезнувшими сегодня) Римскими Дунайскими укреплениями цитадель входит в тройку крупнейших фортификаций мира. В переводе со среднеперсидского название самой крепости, самого узнаваемого символа Дербента, означает «Солнечная крепость», по другой версии крепость названа в честь дочери персидского шаха.

Подняться в крепость стремится каждый турист: со смотровой площадки с восточной стороны крепости открывается замечательная панорама Дербента. Особенно хорошо видны магалы – жилые кварталы с извилистыми улицами и хаотично теснящимися домами Старого города. Прогулка по колоритному району позволит представить былую жизнь города, который лежит между двух крепостных стен, спускающихся к морю. Каждая стена имеет несколько ворот: Кала-капы, Баят-капы, Орта-капы, Кырхляр-капы и др. Старый город вместе с цитаделью и крепостными сооружениями внесен с 2003 года в список памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Южным парадным входом Дербента являются ворота Орта-капы (с тюркского «Средние ворота»), третьи по счету ворота южной стены цитадели. Из всех ворот цитадели Орта-капы – самые

нарядные: две большие квадратные башни украшают ворота, массивные входные арки также были щедро украшены. А главный проем декорирован скульптурой льва, символизирующего силу и мощь. Справа виднеются две высокие лестницы, предназначавшиеся для глашатаев (по ним туристы сегодня могут подняться на смотровую с видом на Старый город).

На территории крепости, являвшейся главной частью грандиозной оборонительной системы, сохранилось несколько построек, сделанных в разные периоды: в самом центре – Ханские бани с куполообразными крышами и здание гауптвахты. Бани служили не только для купания и омовения, но и для деловых встреч, например, для решения вопросов купли-продажи и т.д. Здание бани заглублено в землю, а свет поступал сверху, через отверстие в куполах и сводах. Внизу, под полом, была установлена печь, которая нагревала воду и каменный пол (прототип современного теплого пола), а горячий воздух по керамическим трубам поднимался вокруг каменного строения, обогревая всю баню.

У восточной стены цитадели располагался величественный дворец Фет-Али-хана, построенный в XVIII веке. Ханский дворец был главной резиденцией персидских шахов. К сожалению, до наших дней дошел только один фрагмент – главный (парадный) вход во дворец. Но даже по нему можно представить все величие дворца: строение, продолжая каменную крепость, было обращено к морю и гордо возвышалось над городом. Двухэтажное здание украшал большой красивый купол, внутри находились также фонтан и бассейн. Своды Ханского дворца были богато разрисованы цветами, а стены – сценами героических сражений, а также ханской охоты.

Немного севернее от Ханского дворца располагается подземная тюрьма зиндана, еще одна достопримечательность крепости Нарын-Кала. Уникальный памятник архитектуры XII–XIV веков площадью 25 кв. метров находится под землей на глубине более 10 метров. Тюрьма построена в виде кувшина, наклонные стены которой сужаются вверху и, наоборот, расширяются внизу, а освещение проникает через единственный вход с решеткой.

Дербент также был важным центром распространения христианской веры на Кавказе [8, с. 25]. В старом историческом квартале Дербента можно увидеть и христианскую церковь. Здание действующей Армянской церкви, построенной более 150 лет назад, выдержано в стиле XVIII века (в строгости в деталях и в традиционном крестово-купольном стиле). Первозданный вид церкви вернули в начале восьмидесятых годов прошлого века, при этом сколы от пуль и снарядов как напоминание о гражданской войне начала XX века были сохранены. А с 2009 года в церкви проходят венчание и крещение. Здесь же располагается музей ковра и прикладного искусства. Наряду со старинными лезгинскими коврами, здесь представлены керамические, металлические предметы домашней утвари древних жителей Дербента, серебряные украшения дагестанок и даже богатая коллекция старинных музыкальных инструментов. Необычная выставочная площадка в историческом квартале города представляет 3D-экскурсию по храмам Дербента, рассказывает об истории мировых религий и философии (в том числе суфизма, очень популярного в Дагестане), знакомит с атрибутикой служителей разных культов, с их торжественными одеяниями разных конфессий и храмовой утварью.

Отдельная экспозиция посвящена этносам, населявшим Дагестан в разные эпохи, здесь представлены национальные костюмы и украшения автохтонных народов Кавказа. Музейной площадкой также является дом знаменитого декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, где несколько лет в ссылке жил русский писатель.

В центре старой части Дербента можно увидеть вымощенную камнем Торговую площадь VIII века, к одной из сторон которой примыкает мечеть Килиса XI века. Мечеть была перестроена в XIX веке под гарнизонную церковь до появления в Дербенте православного собора. В седьмом магале сохранились также расположенные недалеко от знаменитой мечети Джума восточные бани: Женская (конца первого тысячелетия) и Девичья XIII века (сегодня там размещается Музей культуры и быта древнего Дербента).

Самая старинная мечеть России и одна из старейших в мире Джума-мечеть, построенная в

733–734 годы, весьма внушительна для небольших масштабов Старого города [4, с. 5]. При этом сама мечеть, сохранившая свое многовековое достоинство, украшена довольно скромно: до наших дней дошли все главные строения комплекса, который имеет трехнефную конструкцию подобную базилике с ориентацией во все стороны света. Каждая из трех частей мечети отделена колоннами и арками: мечеть была построена на фундаменте другого религиозного сооружения, скорее, христианского. Кстати, именно эту мечеть в праздник Ид аль-Адха посетил Президент России В.В. Путин во время своей поездки в Дербент в 2023 году.

Дербент, косвенное упоминание о котором можно найти в Коране, становится центром распространения мусульманства после того, как город был захвачен арабами у персов, примерно, десять лет после смерти пророка. Арабы превратили город Баб аль-Абваб в важный административный центр, выполнявший функцию военного центра и важного порта на Каспийском море, и начали распространять насильственно ислам в регионе. Наличие роскошных оборонительных укреплений в эпоху сасанидов побудило многих арабских историков включить его в число семи чудес света: только оборонительная стена уходила в горы на 40 км, преграждая путь диким кочевым племенам. По данным арабских историков, в начале IX века Дербент с населением более 50 000 человек был крупнейшим городом на Кавказе. В то время в Дагестане жили тысячи арабских солдат и членов их семей. С ослаблением арабского господства регион был захвачен хазарами. А в конце XVIII века армянам (бывшим союзникам сасанидов), жившим там до арабского вторжения, в свою очередь удалось создать в Дербенте армянское царство, существовавшее до начала XVIII века [9, с. 15].

Таким образом, на одной и той же улице Дербента можно увидеть и православную церковь, и армянский храм, и мечеть, и синагогу. Здесь православные, иудеи и мусульмане в течение многих веков научились жить мирно и создали самый толерантный город (в 2006 году Дербент стал обладателем Премии ЮНЕСКО как самый толерантный город мира). Вот и в квартале от армянской церкви располагается синагога Келе-Нумаз, основанная в 1914 году. Сегодня здесь располагается музей

«Очаг», в котором представлены культурные традиции и быт древних горских евреев.

Самый большой мультимедийный фонтан России также находится в Дербенте. Расположен он в центре парка Низами Гянджеви и образует сложное двухуровневое сооружение. Вечером здесь собирается много отдыхающих. Картина, сотканная из воды, света и музыки, впечатляет. Недалеко от фонтана, на южной стороне парка, можно увидеть Северную стену древнего Дербента, над которой возвышается самый южный маяк России XIX века, включённый в список охраняемых памятников России и входящий также в исторический список ЮНЕСКО. Высота маяка около 19 метров, он и сегодня все еще освещает путь кораблям и заметен на расстоянии 18 миль.

Центральная площадь города, названная площадью Свободы при советской власти, также может быть интересна туристам: в 2021 году при раскопках здесь были найдены остатки древних жилищ, с виноградодавильней, предметами быта, монетами и даже керамическим водопроводом, а также здесь обнаружены остатки храма Георгия Победоносца XIX века, разрушенного в 1930-е годы для постройки памятника Ленину. Для всеобщего обозрения все находки размещены под стеклом, по которому можно ходить и созерцать историю города.

Кроме того, в окрестностях Дербента также немало туристических мест, в частности можно посетить знаменитое село Кубачи, а также туристам открываются величественные горы Кавказа [2, с. 26]. В 70 км от Дербента в окрестностях города Избербаша находится Пушкин-Тай: на высоте более 200 метров скалы образуют профиль великого поэта (отчетливо заметный только с конкретной локацией). Схожесть с Пушкиным люди обнаружили лишь в прошлом веке, считается, что первым скальный профиль русского поэта заметил знаменитый французский писатель Александр Дюма, путешествовавший тогда по этим местам. С 1978 года скала официально признана в Дагестане памятником природы регионального значения.

Таким образом, туристский культурно-исторический потенциал Дербента богат и уникален, обладает наилучшими условиями для развития культурного, познавательно-приключенческого, а также пляжного, санаторно-курортного и многих видов активного отдыха и туризма. Результаты проведенного

анализа позволяют выделить и некоторые проблемы, с которыми сталкивается индустрия туризма сегодня в самом древнем городе России. В первую очередь, это существенное отставание материально-технической базы туристской инфраструктуры (особенно молодежной), не совсем благоприятный инвестиционный климат, транспортная проблема, невысокий уровень сервиса, комфортности и качества предлагаемых туристских услуг, а также нехватка квалифицированных кадров [4, с. 9], активных маркетинговых мероприятий, комплексной рекламно-информационной программы по продвижению дагестанского туристского продукта [3, с. 16].

Но несмотря на существующие проблемы в развитии внутреннего туризма, в последние время в этой сфере видны и положительные сдвиги, в частности наблюдается постепенное повышение инвестиционной привлекательности республики. Предприниматели, вкладывая инвестиции в экономику Дагестана, в первую очередь, в индустрию туризма и гостиничного дела, понимают, что туризм сегодня – одна из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики региона. Реализуются эффективные механизмы государственно-частного партнерства, разрабатывается на федеральном уровне концепция создания особой экономической зоны для развития туристско-рекреационного кластера региона. Так, летом 2023 года в Дербенте при участии Президента В.В. Путина прошло совещание по развитию регионального туризма, где детально были проанализированы проблемы и перспективы развития туризма в Дербенте. В частности, подготовлен проект строительства Каспийского прибрежного туристического кластера на севере Дербента и Всероссийского детского лагеря «Дагестан» на берегу Каспия с участием государства и частного бизнеса. Важным для экономики данного региона является и строительство железной дороги, которая соединит Дербент с Ираном (и станет частью Великого шелкового пути), что наряду с отменой виз для иранцев привлечет большое количество иностранных туристов из Ирана, а также из Турции, Азербайджана, Грузии, Армении и др. стран. Таким образом, в Дербенте есть все необходимые условия для популяризации, модернизации и развития сегодня как внутреннего, так и въездного туризма.

Список источников

1. Атаев Д. М. Путеводитель по Дагестану. – Махачкала, 1999. – 144 с.
2. Ахмедханов К.Э. Путешествие по Дагестану: практическое руководство. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 272 с.
3. Газилов М. Г. Имидж туристической России: проблемы и пути решения // Сервис plus, – 2020. – Т.14 № 2. – С. 13-17.
4. Газилов М. Г. Проблемы и пути развития внутреннего туризма в России на примере туристического центра Гуниб в Дагестане // Сервис plus, – 2022. – Т. 16. № 3. – С. 3-9.
5. Гусейнов Г.-Б. Я. Краткая энциклопедия города Дербента. – Махачкала: Юпитер, – 2005. – 127 с.
6. Османов А.И. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. М.: Мамонт, – Т.2. – 162 с.
7. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. The Tourist image of Russia in Europe// Turismo-Estudios E Practicas, (UERN), Cadermo Suplementar. N 03, – 2020 (ISSN 2316-1493-Brazil-Wos). – P. 110–118.
8. Minorsky V. History of Sharvan and Darband in the 10th – 11th centuries. Cambridge, – 1958. – P. 23-29.
9. Parham E. La ville «iranienne» de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie // La revue de Téhéran, – 2021. № 175. – P. 13–18.

References

1. Atayev, D.M. (1999). *Putevoditel po Dagestanu [Dagestan Travel Guide]*. Makhachkala: Dagknigoizdat. (In Russ.).
2. Ahmedhanov, K.E. (1998). *Puteshestvie po Dagestanu: prakticheskoe rukovodstvo [Travel to Dagestan: a practical guide]*. Moscow: Physical education and sports. (In Russ.).
3. Gazilov, M. G. (2020). An image of touristic Russia: problems and possible solutions. *Service plus*, 14 (2), 13-17. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10202 (In Russ.).
4. Gazilov, M.G. (2022). Problems and ways of development of domestic tourism in Russia on the example of the Gunib tourist center in Dagestan. *Service plus*, 16(3), Pp.3-9. DOI: 10.5281/zenodo.7378105 (In Russ.).
5. Gusejnov, G.-B. Y. (2005). *Kratkaya enciklopediya goroda Derbenta [A brief encyclopedia of the city of Derbent]*. Makhachkala: Jupiter. (In Russ.).
6. Osmanov, A.I. (2001). *Istoriya Dagestana s drevnejshih vremen do nashih dnei [The history of Dagestan from ancient times to the present day]*. V.2. Moscow: Mamont. (In Russ.).
7. Gozalova, M.R., Gazilov, M.G. (2020). The Tourist image of Russia in Europe. *Turismo-Estudios E Practicas, (UERN)*, 03, 110–118.
8. Minorsky, V. (1958). *History of Sharvan and Darband in the 10th – 11th centuries*. Cambridge: W. Heffer & sons LTD.
9. Parham, E. (2021). La ville «iranienne» de Derbent, la plus vieille ville de la Fédération de Russie [The "Iranian" city of Derbent, the oldest city in the Russian Federation]. *Téhéran*, 175, 13–18. (In Fr.).